

Следовательно, изменения, которые вносит применение обмотки с соотношением $Z/2p$ и $k/2p$ — целые числа, крайне невыгодны и их можно исключить соответствующим подбором коммутационных параметров. Необходимо только еще раз отметить, что уравнивающие обмотки, как и многоходовые несимметричные, более подвержены влиянию поля главных полюсов, чем одноходовые, что следует учитывать при их проектировании.

4.3. Экспериментальные результаты

В предыдущих параграфах главы нами показано, что в отношении основных факторов, влияющих на рабочие свойства машины, а именно, обмотки: коммутационная надежность, уравнительные токи и ток ветвями, распределение потенциала между соседними коллекторными пластинами, — симметричная двухходовая обмотка, выполненная без уравнительных соединений II-го рода практически ни в чем не уступает применяемой в настоящее время несимметричной двухходовой обмотке. А ввиду отсутствия резонанса высших гармонических $Z/2p$ -го порядка, во многом превосходит эту обмотку. Однако, если первые два положения, относящиеся к коммутации и к уравнительным токам, на наш взгляд были вполне убедительно аргументированы в предыдущих разделах, то вывод о равномерном распределении потенциала между соседними коллекторными пластинами, принадлежащими различным ходам, сделан чисто директивным методом. И для того, чтобы окончательно иметь основания рекомендовать указанную обмотку для внедрения в промышленность, необходимы достаточно убедительные экспериментальные данные, которые приводятся ниже.

Нами было проведено исследование электродвигателя типа П 101 с $U_n = 4$, $Z = 38$, $K = 152$, $2a = 16$ (четырёхходовая ступен-

... симметричная обмотка, выполненная с $y_1 = 33$. При этом в указанный электродвигателе с помощью осциллографа ИЮ -2 сняты кривые изменения напряжения $\Delta U_{12}, \Delta U_{13}, \Delta U_{23}$ и ΔU_{15} при различных режимах работы машины: режим холостого хода, щетки опущены; режим холостого хода, щетки подняты, - рис. 4.3.

Кроме того, были проведены дополнительные опыты, заключающиеся в снятии вышеуказанных кривых при искусственно созданной асимметрии, что осуществлялось с помощью сдвига одного, а также двух соседних щеточных болтов с линии геометрической нейтрали на 4, 6, 8 мм по направлению вращения. Для некоторых вариантов кривые распределения потенциала были сняты при различных значениях тока возбуждения, (рис. 4.4).

После проведения указанных экспериментов, коллекторные пластины 1-2, 3-4, 5-6 и т.д. были спаяны попарно, что позволило вместо четырехходовой обмотки получить симметричную двухходовую. На этой обмотке указанным выше способом были сняты кривые ΔU_{12} и ΔU_{23} (при новой нумерации коллекторных пластин) при поднятых и опущенных щетках, при различных значениях токов возбуждения и при искусственно созданной асимметрии в расположении щеточных болтов. На рис. 4.5 приведены наиболее характерные из полученных в результате эксперимента осциллограмм.

Обобщая все полученные экспериментальные кривые, можно сделать следующие выводы:

4.3.1. При опущенных щетках распределение потенциала по коллектору примерно соответствовало теоретически предполагаемому. Так, например, в четырехходовой обмотке напряжение между пластинами 1-2, 3-4, 5-6 и т.д. было близко к нулю, а напряжение

U U U U U U U U U

Рис. 4.3. Осциллограммы $\Delta U - f(t)$, четырехходовая симметричная обмотка, холостой ход.

а. ΔU_{12} , щетки опущены.

б. ΔU_{12} , щетки подняты.

в. ΔU_{13} , щетки опущены.

Рис. 4.4. Осциллограммы $\Delta U = f(t)$, четырехходовая симметричная обмотка, холостой ход, щетки одного болта сдвинуты на 8 мм.

$$\alpha) \Delta U_{13} = f(t) \quad \delta) \Delta U_{35} = f(t)$$

рис. 4.5. Осциллограммы $\Delta U = f(t)$ для двухходовой симметричной обмотки, холостой ход.

a) $\Delta U_{12} = f(t)$

b) $\Delta U_{23} = f(t)$

между пластинами I(2) - 5(6) делалась пластиной 3(4) практически
 пополам. В двухходовой обмотке напряжение между пластинами I, 2,
 3 и т.д. (новая нумерация) было практически идентично.

4.3.2. Указанное в пункте 4.3.1. распределение напряжения
 по коллектору практически не изменялось при переходе от режима
 холостого хода к режиму номинальной нагрузки, а также при измене-
 нии значений тока возбуждения машины. И даже, как ни странно,
 при несимметричной разбивке щеточных болтов.

4.3.3. При поднятых щетках в картине распределения потен-
 циала по коллектору имели место значительные нарушения, что, на
 наш взгляд, является несущественным обстоятельством, т.к. данное
 положение щеток является нереальным для рабочего режима машины.

4.3.4. Как и следовало ожидать, в кривой межламельного на-
 пряжения практически отсутствовали высшие гармонические $Z/2p$ -го
 порядка.

Исследование как физической, так и математической модели
 крупной МПТ, имеющей симметричную двухходовую обмотку с $U_n = 2$
 в ступенчатом исполнении, показало, что такая обмотка, несмотря
 на отсутствие в ней уравнителей П-ГО рода, должна иметь устойчи-
 вую кривую распределения потенциала по коллектору. Вследствие
 отсутствия резонанса гармонических $Z/2p$ -го порядка в кривой
 распределения напряжения, указанная обмотка имеет значительное
 преимущество перед обычно применяемой несимметричной. И хотя по
 результатам опытов одной машины сравнительно небольшой мощно-
 сти нельзя делать окончательных выводов, не вызывает сомнения
 тот факт, что исследование симметричной двухходовой обмотки, ви-
 полненной без уравнительных соединений П-го рода, представляет
 весьма значительный практический интерес и должно быть продолже-
 но. При этом, по моему мнению, следующим этапом должно быть ис-

исполнение крупной машины, выполненной с указанной обмоткой по формуле, примерно аналогичной приведенной выше.

Выводы к главе 4

1. Предлагается симметричная двухходовая обмотка, выполненная без уравнительных соединений II-го рода.
2. Эта обмотка должна иметь следующее сочетание основных параметров:
 $k/2p$ = целое число; $z/2p$ = целое число; U_n = четное число;
 ступенчатое исполнение обмотки.
3. При указанных сочетаниях параметров рассматриваемая обмотка в коммутационном отношении по всем показателям практически не уступает обычно применяемым несимметричным обмоткам, а если принять во внимание отсутствие гармонических тока и межламельного напряжения $z/2p$ -го порядка (пункт 4.3.4.), то даже превосходит ее.
4. Указанная обмотка в отношении электрической связи между ходами полностью эквивалентна обычно применяемой несимметричной обмотке. Поэтому уравнители I-го рода необязательно должны выполнять функции уравнителей II-го рода.
5. Теоретически при ступенчатом исполнении указанной обмотки напряжение между соседними коллекторными пластинами одного хода делится пополам лежащей между ними пластиной, принадлежащей другому ходу.
6. Тщательное экспериментальное исследование физической модели подтвердило высказанное в предыдущем пункте утверждение о равномерном подразделении напряжения промежуточной пластиной одного хода двух соседних пластин, принадлежащих другому ходу.

При этом указанное обстоятельство имело место как при различных токах возбуждения, так и при искусственно созданной магнитной асимметрии.

7. Равномерное распределение напряжения между коллекторными пластинами различных ходов нарушалось при подвиге щеток, что на наш взгляд, не имеет практического значения.

8. Снятые осциллограммы распределения напряжения между соседними коллекторными пластинами одного хода (ΔU_{13} , ΔU_{35} и т.д.) показали, что в этих кривых практически отсутствовали гармонические $z/2p$ -го порядка.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Основные выводы и результаты диссертационной работы сводятся к следующему:

1. Предложена продольно-поперечная схема замещения якорной обмотки, являющаяся удобным средством расчета уравнительных токов, определенных различными видами асимметрии.

При анализе установлен локальный характер растекания токов, обусловленных наличием местной электрической асимметрии, а также то обстоятельство, что растекание уравнительных токов в основном происходит по поперечным элементам схемы (уравнительным соединениям).

2. Установлено, что наличие уравнительных соединений приводит к появлению селективности растекания токов по отдельным параллельным ветвям обмотки. Обнаружено, что явление селективности оказывает отрицательное влияние на коммутацию, обуславливая несбаланс реактивных э.д.с. и э.д.с. вращения для различных щеточных болтов.

3. В отношении магнитной асимметрии многоходовые петлевые обмотки ведут себя полностью аналогично простым петлевым.

4. В машинах с многоходовыми обмотками в гораздо большей степени проявляется отрицательное влияние поля главных полюсов на коммутацию, чем в машинах с одноходовыми обмотками, что в ряде случаев обуславливает искрение машины в режиме холостого хода. Влияние поля главных полюсов увеличивается с увеличением ходовости обмотки машины.

5. Показано, что основной отрицательный фактор влияния резонанса высших гармонических в кривой э.д.с. и токов является сдвиг границ изменения тока в секции за период ее коммутации.

Показано, что высокочастотные контурные токи, циркулирующие между ходами обмотки, не могут существенно ухудшить коммутацию машины вследствие демпфирующего действия соседнего контура, имеющего почти полную магнитную связь с разрываемым.

6. Предложен ряд методов уменьшения вредного влияния резонанса высших гармонических на коммутацию машины с несимметричной многоходовой обмоткой.

Показано, что указанные явления в значительной мере ослабляются соответствующим подбором расчетного щеточного перекрытия и соответствующей конфигурацией магнитного поля дополнительных полюсов.

7. Сделан вывод о практической целесообразности работ, ведущих к созданию ДПТ предельной мощности с немагнитным активным элементом на якоре. При этом решаются все три основные проблемы в машинах предельной мощности:

- улучшаются условия коммутации за счет уменьшения реактивной э.д.с. и коэффициента демпфирования;
- улучшаются потенциальные условия на коллекторе, т.к. при равномерном распределении по окружности якоря обмотки исчезает явление резонанса высших гармонических в кривой э.д.с.
- создаются предпосылки для осуществления крайнего обматывания обмоток статора.

8. Предложена симметричная двухходовая обмотка, выполненная без уравнительных соединений II-го рода. Теоретически показано, что эта обмотка в отношении электрической связи между ядами полностью эквивалентна обычно применяемой несимметричной двухходовой обмотке. Полученные теоретически положения имели экспериментальное подтверждение при опытах на физической модели.